

Тўдакўл сув омбори юзасидан 1984 йил учун аниқланган йиллик буғланиш қатлами 1985 мм ни ташкил қилди. Олинган натижаларга кўра, 1984 йилда йил давомида кузатилган нисбатан паст ҳаво ҳароратлари ва айрим ойлarda ҳаво намлигининг юқорироқ бўлиши туфайли буғланиш миқдори 2023 йилга нисбатан камроқ бўлгани аниқланди.

Қиш ойларида буғланиш жуда паст бўлиб, январ ойида 18,6 мм, февралда 22,4 мм ва декабрда 37,2 мм ни ташкил қилди. Баҳор ойларида бошлаб ҳароратнинг кўтарилиши билан буғланиш миқдори ортиб борган. Энг катта буғланиш қийматлари июнь–август ойларида кузатилиб, июнь ойида 354 мм, июль ойида 375,1 мм ва август ойида 310 мм ни ташкил этган. Июль ойида максимал ҳаво ҳарорати 43 °С гача кўтарилгани ва шамол тезлиги 5,7 м/с бўлгани буғланиш жараёнининг янада кучайишига сабаб бўлган. Куз ойларида эса ҳаво ҳароратининг пасайиши билан буғланиш миқдори ҳам камайган. Умуман, 1984 йилда ҳам буғланишнинг йиллик тақсмоти арид ҳудудларга хос хусусиятни намоён қилиб, асосий буғланиш ёз фаслига тўғри келган.

Алоҳида қайд этиш лозимки, юқоридаги «ЕТо calculator» дастурида бажарилган ҳисоблашлар натижаларида сув ҳавзаларида кечадиган термик жараёнларни ҳисобга олган ҳолда киритиладиган махсус коэффициентлар (тузатишлар) эътиборга олинмаган [3].

Бажарилган тадқиқот натижаларини умумлаштирилган ҳолда, **хулоса** сифатида куйдагиларни қайд этиш мумкин:

1. Сув омборлари юзасидан буғланиш қатлами улар жойлашган ҳудуднинг иқлим шароити, аниқроғи, уни белгилайдиган метеорологик кўрсаткичлар, жумладан, ҳаво ҳарорати, сув юзаси ҳарорати, шамолнинг тезлиги, нам етишмаслиги кабиларга боғлиқдир;

2. «ЕТо calculator» дастури ёрдамида Тўдакўл сув омбори юзасидан кунлик ва шу асосда ойлик ҳамда йиллик буғланиш қатламлари ҳисобланди. Ҳисоблаш натижаларига кўра, ўртача йиллик ҳаво ҳарорати юқори бўлган 2023 йилда буғланиш қатлами 2152 мм ни, ҳаво ҳарорати паст бўлган 1984 йилда эса 1985 мм ни ташкил қилди. Ҳар икки йилда ҳам буғланишнинг энг юқори қийматлари ёз ойларида, энг паст қийматлари эса қиш фаслида кузатилди;

3. Тадқиқотда олинган натижалар келгусида сув омборлари юзасидан буғланишни унинг эмпирик ифодалар орқали аниқланган қийматлари билан таққослаш ва уларнинг аниқлик даражасини баҳолаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Никитин А.М.* Водохранилища Средней Азии. – Л.: Гидрометеоздат, 1991. – 165 с.
2. *Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбоев Д.П.* Гидрология асослари. Дарслик. – Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
3. *Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M.* Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. – Rome: FAO, 1998. – 300 p.
4. *Mays L.W.* Water-Resources Engineering. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. – 928 p.
5. *Subramanya K.* Engineering Hydrology. – New Delhi: McGraw Hill Education, 2013. – 534
6. *Hikmatov F.H., Toshov X.R., Raxmonov K.R., Turgunov D.M.* Quruqlik gidrologiyasidan amaliy mashg‘ulotlar. – Toshkent: Universitet, 2013. – 116 б.

Абдуллаев Т.Ж., Эгамбердиев Х.Т.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230269>

ОРОЛБЎЙИ МИНТАҚАСИДА ҲАВО ҲАРОРАТИНИНГ СЎНГИ ЙИЛЛАРДАГИ ЎЗГАРИШИ

Аннотация. Мазкур мақолада Оролбўйи минтақасида ҳаво ҳароратининг ўн йилликлардаги ўзгариши тенденциялари илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Орол денгизининг қуриши натижасида ҳудудда юзага келган экологик трансформация, янги Оролқум чўлининг шаклланиши ва унинг атроф-муҳитга таъсири ёритилган. Тадқиқот давомида минтақадаги метеорологик станцияларнинг кўп йиллик маълумотлари асосида ҳаво ҳароратининг ўзгариш динамикаси, максимал ва минимал қийматлари, иқлимнинг кескин континенталлик даражаси ўрганилган. Мақолада келтирилган статистик таҳлиллар ҳудудда чўлланиш жараёнларининг кучайиши ва глобал иқлим исийшининг маҳаллий экотизимга таъсирини баҳолашга хизмат

қилади.

Калим сўзлар: Оролбўйи, иқлим, континентал иқлим, ҳаво ҳарорати, максимал ҳарорат, минимал ҳарорат, Орол денгизи, экологик муаммо.

Абдуллаев Т.Ж., Эгамбердиев Х.Т.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПРИАРАЛЬЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Аннотация. В данной статье научно анализируются тенденции изменения температуры воздуха в регионе Приаралья за последние десятилетия. Освещаются экологическая трансформация, возникшая в результате высыхания Аральского моря, формирование новой пустыни Аралкум и её влияние на окружающую среду. На основе многолетних данных метеорологических станций региона изучены динамика изменения температуры воздуха, её максимальные и минимальные значения, а также степень резкой континентальности климата. Приведенный в статье статистический анализ служит для оценки усиления процессов опустынивания и влияния глобального потепления на местную экосистему.

Ключевые слова: Приаралье, климат, континентальный климат, температура воздуха, максимальная температура, минимальная температура, Аральское море, экологическая проблема.

Abdullaev T.J., Egamberdiev Kh.T.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com, ext1961@mail.ru

CHANGES IN AIR TEMPERATURE IN THE ARAL SEA REGION IN RECENT YEARS

Abstract. This article provides a scientific analysis of air temperature change trends in the Aral Sea region over recent decades. It highlights the ecological transformation resulting from the desiccation of the Aral Sea, the formation of the new Aralkum Desert, and its impact on the environment. Based on long-term data from regional meteorological stations, the study examines the dynamics of air temperature fluctuations, maximum and minimum values, and the degree of extreme climate continentality. The statistical analysis presented in the article serves to evaluate the intensification of desertification processes and the impact of global warming on the local ecosystem.

Keywords: Aral Sea region, climate, continental climate, air temperature, maximum temperature, minimum temperature, Aral Sea, ecological problem.

Кириш. Оролбўйи минтақаси Марказий Осиёнинг табиий-географик ва экологик жиҳатдан энг мураккаб ҳамда долзарб ҳудудларидан бири ҳисобланади. Ушбу ҳудуд XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб жадал антропоген таъсирлар, хусусан, ирригация тизимларининг кенгайтирилиши ва дарё сувларининг нооқилона тақсимланиши натижасида кескин экологик инқирозга юз тутди. Бу жараённинг энг ёрқин намоён бўлиши Орол денгизининг қуриши ҳисобланади.

Орол денгизининг қуриши натижасида ҳудуднинг нафақат гидрологик, балки иқлимий, геоморфологик ва биогеографик хусусиятлари ҳам тубдан ўзгарди. Денгиз ўрнида янги чўл — Оролқум шаклланди, атмосферага қўтарилаётган туз ва чанг заррачалари минтақанинг экологик ҳолатини янада оғирлаштирди[3,4,6].

Ҳозирги кунда Оролбўйи глобал экологик муаммолар марказларидан бири сифатида қаралмоқда. Бу ерда кечаётган жараёнлар нафақат маҳаллий, балки минтақавий ва глобал иқлим тизимига таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабли мазкур ҳудудни комплекс ўрганиш катта илмий аҳамиятга эга.

Мавзунинг долзарблиги. Оролбўйи минтақасининг иқлимий хусусиятларини ўрганиш ҳозирги кунда муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Орол денгизининг қуриши натижасида ҳудудда кескин экологик ва иқлимий ўзгаришлар юзага келган. Бу ўзгаришлар иқлимнинг

континенталлашуви, чўлланиш жараёнларининг кучайиши ва табиий ресурслар танқислиги билан намоён бўлмоқда.

Шу билан бирга, мазкур жараёнлар аҳоли саломатлиги, қишлоқ хўжалиги ва умумий яшаш шароитига салбий таъсир кўрсатмоқда. Ҳозирги глобал иқлим ўзгариши шароитида Оролбўйи минтақасида кечаётган иқлимий ўзгаришларни чуқур таҳлил қилиш, уларни баҳолаш ва илмий асосланган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқотнинг асосий мақсади Оролбўйининг денгиз қуришидан кейинги даврдаги метеорологик кўрсаткичларининг ўзгариш динамикасини илмий асосда таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқотда кўзланган мақсадни амалга ошириш учун ишда қуйидаги вазифаларни бажариш режалаштирилди ва улар изланишлар жараёнида ўз ечимини топди: минтақадаги ҳаво ҳароратининг денгиз қуригандан кейинги даврдаги қийматлари аниқланди; ҳаво ҳароратининг ўзгариш динамикаси таҳлил қилинди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Оролбўйи минтақаси иқлимнинг ўзига хос хусусияти кескин континенталлигидадир. Бунга асосий сабаб ҳудуднинг денгиз ва океандан узоқда материк ичкарасида жойлашганлиги ҳисобланади. Тадқиқот доирасида мазкур ҳудудда жойлашган метеорологик станцияларда кузатилган кўп йиллик маълумотлардан фойдаланилди.

Минтақа иқлимни тавсифловчи асосий метеорологик кўрсаткичлардан бири бу ҳаво ҳарорати ҳисобланади. Метеорологик станцияларда кузатилган кўп йиллик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, ҳудуддаги ҳаво ҳароратининг йиллик ўртача қийматлари сўнги ўн йилликларда ортиб бормоқда. Мисол тариқасида Мўйноқ метеорологик станциясида 1951-1960-йиллар оралиғида ҳаво ҳароратининг ўн йиллик ўртача қиймати +10,0°C, 2011-2020-йилларда эса +12,3°C ни ташкил қилган. Ўн йиллик ўртача ҳароратлари орасидаги фарқ +2,3°C ни ташкил этади. 2021-2025-йиллар давомида эса ҳаво ҳароратининг ўртача беш йиллик қиймати 13,4 °C га тенг бўлиб сўнги ўн йилликга (2011-2020-й.) нисбатан +1,1°C га юқори бўлган. (1-расм).

1-расм. Оролбўйи минтақасидаги айрим метеостанциялари ўртача ҳаво ҳароратининг ўн йилликлар бўйича ўзгариши

Агар ҳаво ҳароратининг 30 йиллик ўртача қийматларини солиштирадиган бўлсак, базавий иқлимий даврга (1961-1990-йй.) нисбатан 1991-2025-йиллардаги ўртача ҳаво ҳарорати қийматлари 1-1,5°C ортган. Ойлик ўртача ҳаво ҳароратлари таҳлили шуни кўрсатадики, ҳудуддаги барча метеостанцияларда ойлик ўртача ҳаво ҳароратлари ортиб бормоқда. Фақат ноябр ва декабр ойларида жорий даврда базавий иқлимий даврга нисбатан камайганлигини кўришимиз мумкин (2-расм).

2-расм. Мўйноқ метеостанциясидаги ўртача ойлик ҳаво ҳароратининг жорий (1991-2025-йй) ва базавий (1961-1990-йй) иқлимий даврлар бўйича фарқлари

Минтақадаги максимал ҳаво ҳарорати Жаслиқ метеостанциясида 1983-йилнинг июл ойида кузатилган бўлиб, унинг қиймати +46,3°C ни ташкил этган. Ҳудуддаги минимал ҳаво ҳарорати эса Қорақалпоғистон метеостанциясида -39,8°C 1969-йилнинг феврал ойида кузатилган. Шунини таъкидлаш жоизки, бу ҳарорат бутун Ўзбекистон Республикаси бўйича ҳам энг паст ҳарорат ҳисобланади. Минтақанинг бошқа станцияларидаги ҳаво ҳароратининг мутлоқ максимал қийматлари +42 дан +46°C гача, мутлоқ минимал қийматлари эса -30 дан -39°C гача оралиқда кузатилган. Бу эса ҳудудда ҳаво ҳарорат амплитудасининг катталиги ва иқлимнинг континенталлик даражасининг юқори эканлигини кўрсатади[7,8].

Маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, сўнги даврда ҳудуддаги ҳаво ҳарорати йиллик ўртача қийматлари ортиб бормоқда. Глобал иқлим илиши ва шу билан бир қаторда Орол денгизининг қуриши бунга асосий сабаблар ҳисобланади. Денгизнинг қуриши минтақадаги ҳаво ҳарорати амплитудасининг ортишига олиб келмоқда.

Хулоса. Оролбўйи минтақасида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сўнги ўн йилликларда Орол денгизининг қуриши натижасида ҳудуднинг табиий-географик ва экологик ҳолати кескин инқирозга юз тутди. Денгиз ўрнида улкан шўрланган чўл ҳудудларининг пайдо бўлиши, гидрологик тизимнинг издан чиқиши ва биохилма-хилликнинг камайиши Оролбўйини Ер юзидаги энг йирик антропоген экологик офат ҳудудларидан бирига айлантирди.

Метеорологик маълумотлар таҳлили минтақада иқлим ўзгариши суръатлари юқори эканлигини тасдиқлайди: ҳаво ҳароратининг йиллик ўртача қийматлари сўнги 60 йил ичида 2,3°C гача кўтарилган; иқлимнинг континенталлик даражаси ортиб, максимал (+46,3°C) ва минимал (-39,8°C) ҳароратлар орасидаги фарқ кенгайган.

Хулоса қилиб айтганда, Оролбўйи табиий муҳитининг трансформацияси ҳам табиий, ҳам кучли антропоген омиллар таъсирида содир бўлмоқда. Минтақанинг ҳозирги ҳолатини мунтазам равишда мониторинг қилиш ва иқлим ўзгаришларини илмий баҳолаш келажакда экологик барқарорликни қайта тиклаш ва ҳудуднинг табиий салоҳиятидан оқиллона фойдаланишда муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аральское море в начале XXI века: физика, биология, химия. / Ред. П.О. Завьялов. - М.: Наука, 2012, 229 с.

2. Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии. – Ташкент, 1981. – 91 с.
3. Глазовский Н.Ф. Аральский кризис: причины возникновения и пути выхода. – М.:Наука, 1990. – 136 с.
4. Камалов Б.А. Усыхание Арала: причины, последствия, возможности восстановления. / монография / Наманган, «Vodiy Media», 2021. 96 с.
5. Курбанбаев Е., Артыкова О., Курбанбаев С. Аральское море и водохозяйственная политика в Республиках Центральной Азии. – Нукус «Каракалпакстан», 2010. – 128 с.
6. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. – Ташкент, 2022. – 199 с.
7. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари (1961-1990 йй. даври учун). – Тошкент: Ўзгидромет, 2003. – 17 б.
8. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари (1991-2020 йй. даври учун). – Тошкент: Ўзгидромет, 2022. – 70 б.
9. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: «ВОРИС НАШРИЁТ» МЧЖ, 2007. – 133 с.
10. «Аральское море и Приаралье. Обобщение работ НИЦ МКВК по мониторингу состояния и анализу ситуации», изданный Научно-информационным центром МКВК в Ташкенте в 2015 году.

Хужамова М.Т., Юнусов Г.Х.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: jahona_2018@mail.ru

ҚАШҚАДАРЁ ОЙЛИК ОҚИМИНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада Қашқадарё ойлик оқимининг ҳосил бўлишига метеорологик омиллар, жумладан, ойлик атмосфера ёгинлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсири статистик баҳоланган. Ҳисоблашлар Г.А.Алексеев таклиф этган объектив тенглаштириш ва нормаллаштириш усулини қўллаш асосида амалга оширилган. Дарё ойлик оқими билан иқлимий омиллар орасидаги кўпҳадли боғланишларни ифодаловчи нормаллаштирилган регрессия тенгламалари олинган. Шунингдек, ойлик атмосфера ёгинлари ва ҳаво ҳароратининг дарё оқимининг ҳосил бўлишига қўшган улушлари баҳоланган.

Калит сўзлар. дарё, сув сарфи, метеорологик омиллар, атмосфера ёгинлари, ҳаво ҳарорати, боғланиш, регрессия тенгламалари, омиллар улуши, баҳолаш.

Хужамова М.Т., Юнусов Г.Х.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан, E-mail: jahona_2018@mail.ru

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕСЯЧНОГО СТОКА РЕКИ КАШКАДАРЬЯ

Аннотация. В статье произведена статистическая оценка совокупных влияний метеорологических факторов, в частности, месячных атмосферных осадков и температуры воздуха, на формирование месячного стока реки Кашкадарья. Расчеты выполнены на основе применения объективного метода выравнивания и нормализации, предложенного Г.А.Алексеевым. Получены нормализованные уравнения регрессии, выражающие многофакторные связи между месячным стоком изучаемой реки и климатическими факторами. Оценены доли месячных атмосферных осадков и температуры воздуха в формирование стока реки.

Ключевые слова. река, расход воды, метеорологические факторы, атмосферные осадки, температура воздуха, взаимосвязь, уравнения регрессии, вклады факторов, оценка.

Khujamova M.T., Yunusov G.Kh.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: jahona_2018@mail.ru